

ISHKI HÁM SÍRTQÍ MOTIVACIYALARDÍN ULÍWMA XARAKTERISTIKASÍ

Aytbaeva Maral

Berdaq atindađı Qaraqalpaq Mámleketlik universitetiniń pedagogika psixologiya
kafedrası

Ámeliy psixologiya qánigeliginiń 2- kurs studenti

Ilmiy basshi: **Óskinbaeva Gulziyba**

Annotaciya: Bul maqalada motivaciyanıń ishki hám sırtqı túrleri boyınsha ulıwma xarakteristikası haqqında mađlıwmat berilgen. Maqalada bađdarlantırıwshı qaramlılıq, informacion qaramlılıq, kúshke qaramlılıq hámde sociallıq status boyınsha pikirler bayan qılınđan.

Gilt sózler: motivaciya, ishki motivaciya, sırtqı motivaciya, erk, motivacion process, sociallıq status.

Kirisiw. Motivaciya – bul shaxstı belgili maqsetlerge erisiwge qaratılđan háreketlerge iytermeleytuđın process. Bul shaxstıń óz ómirinde jetiskenlikke, nátiyjelilikke hám ómirden qanaatlanıp jasawında zárúr rol oynaydı. Motivaciyanıń hár qıylı túrlerin biliw hám olardı úyreniw insańa óz ómirinde joqarı jetiskenlikke erisiwinde, jumısında nátiyjeli jumıs islewinde hámde qolaylı ortalıqtı jaratıwında járdem beredi.

Tıykarđı bólim. Batis psixologiyalıq ádebiyatında motivaciyanıń eki túri bar bolıp, olardıń parıqlanıwshı ózgeshelikleri máselesi keń dodalanadı: sırtqı (sırtqı shárt-sharayatlar hám jađdaylar menen baylanıslı) hám ishki (ishki, jeke meyiller menen baylanıslı: mıtájlikler, múnásebetler, qızıǵıwshılıqlar, umtılıwlar, qálewler).

XIX ásirdeń 50-jıllarında batis hám russ psixologları ortasında mıtójlikler (ishki faktor sıpatında) motivaciyasınıń jalǵız deregi ekenligi haqqında qızgın dodalanıwlar payda boldı. Bul boyınsha G.A.Fortunatov, A.V.Petrovskiy (1956) hám D.A.Kiknadze (1982) unamlı jumıslar alıp barđan. Erk mashqalası boyınsha jumıslar alıp barđan psixologlar bul kóz qarasa qarsı shıqtı. V.I.Selivanov (1974) [2] basqalar menen birge bárshe motivlar mıtájlikler menen belgilenbeydi, átiraptađı dúnyanıń tásiri bar bolđan mıtájlikler menen baylanıslı bolmađan kóplep motivlardı keltirip shıǵaradı, dep esaplađan. Ol átiraptađı basqa adamlar hám obiektlerden kelip shıǵatuđın túrli tásirler onıń mıtájliklerinen tıs yaqı hátte olarǵa

qarsı bolğan juwaplardı da keltirip shıǵaradı degen kóz qarastı alǵa súredi. Bul insan minez-qulqınıń sociallıq shártleniwi, erklik tártipke salıwdı jetekshi roli, minnet sezimi menen insan is-háreketlerin shártlew, zárúrlık yakı maqsetke muwapıqlıqtı túsiniw hám basqalar haqqındaǵı ideyalarǵa mas keledi.

Tıykarınan bul tartıs nátiyje bermedi. Jámiyette jasap, insan óz qararları hám is-háreketlerinde átirap-ortalıqtıń tásirine baylanıslı emes. Bul qaramlıq bir neshe túrli bolıwı múmkin. Baǵdarlantırıwshı qaramlılıq, adam oylamastan, kritikasız múnásebet, minez-qulq hám turmıs tárizin ózlestirip, “haqıyqıy adamlarǵa” uqsap, ol ushın belgili bir sheńberge, belgili bir mas referent toparına kırıwge úmitlengeninde kórinedi. Bul jerde eliklew mexanizmi rol oynaydı.

Sociallıq statusı asırıw (hesh bolmaǵanda jámaát aldında) kópleshtir adamlardıń is-háreketleri ushın zárúr sebep bolıp tabıladı. Kópǵana reklama usılları reklama qılınıp atırǵan ónim joqarı sociallıq statusqa iye bolǵan adamlardıń súykimli tutınıwı dep atap kórsetiliwine tiykarlangan bolsa ájep emes. Bul tayıpadǵı adamlarǵa qosılıwdı qálegen tutınıwshı joqarı statustıń sırtqı begilerin – belgili bir markadaǵı avtomobildi, kostyumdı, kurortqa sayahattı hám basqalardı alıwǵa háreket qıladı.

Informaciyaǵa qaramlılıq, qanday da bir maqsetke umtılıp atırǵan adam kerekli maǵlıwmatqa iye bolmaǵan jaǵdaylarda júzege keledi. Ol kóbirek maǵlıwmatlı dep esaplaǵan adamnan alınǵan maǵlıwmatdan kritaksız paydalanıwǵa májbúr.

Kúshge qaramlılıq – bul shaxstıń arnawlı wakalatlarǵa iye yakı joqarı wakalatqa iye bolǵan shaxsqa qaramlılıǵı. Solay etip, motivaciya sırttan kúshli basımdı bastan keshiriwi hám sırttan shólkemlestirilgen xarakterge iye bolıwı múmkin.

X.Xekxauzen [3] atap ótkenindey, “ishten” (ishki tárepten) yakı “sırttan” (keń kólemde) qarama-qarsılıq principi boyınsha is-hárekettiń xarakteristikası motivaciyanıń eksperimental psixologiyası menen bir qıylı tájriybege iye. Soǵan kóre, bunday keskin qarama-qarsılıqlardı kritikalaw R.Vudvortsa (1918) dáwirinen baslanǵan uzaq dástúrge iye. Kritika 50-jıllarda, kritikashılar D.Xol (1961) hám B.Skinner (1961) den parıqlı ráwishte, hár túrli joqarı rawajlangan haywanlarǵa (tishqanlardan maymıllarǵa shekem) hár túrli ishki qozǵalıslardı (monipulyaciya, ashılıw hám vizual tekseriwler) beriwdi baslaǵanlarında maksimal dárejede ańlatılǵan. B.Skinner (1954) minez-qulqtı tek ǵana sırtqı bekkemlew menen

túsindirgen. X.Xekxauzenniń atap ótiwinshe, tıykarınan háreketler hám olar tıykarındaǵı niyetler turaqlı tek ǵana ishki tárepten belgilenedi [1].

Meniń pikirimshe, motivaciya hám motivlar hár dayım ishki jaqtan belgilenedi, lekin olar sırtqı faktorlarǵa da baylanıslı bolıwı hám sırtqı stimullar menen xoshametlentiriliwi múmkin. Sonlıqtan da, Batis psixologları sırtqı hám ishki motivaciyalardı sap formada ajırata almadılar. Tıykarın alǵanda, avtorlar motivacion processtıń rawajlanıwın xoshametlentiretuǵın sırtqı hám ishki xoshametlentiriwler haqqında atap ótedi.

Juwmaq. Olar sırtqı motivlar hám motivaciya haqqında atap ótkende, olar yakı jaǵdaylardı (iskerlik, háreketler nátiyjeliligine tásir kórsetetuǵın házirgi shárayıtlar) yakı qarar qabıl qılıw hám motivtıń kúshine tásir qılıwshı bazı sırtqı faktorlardı (sıylıq hám basqalardı) názerde tutadı; olar, sonıń menen, qarar qabıl qılıw hám nátiyjege erisiwde sheshiwshi roldi shaxstıń ózi tárepinen bul faktorlarǵa baylanısın ańlatadı, máselen, tarawǵa baylanıslı bolǵan adamlarda hám sırtqı qadaǵalaw orayında. Bunday jaǵdaylarda, sharayıt, shárt-shárayatlar hám jaǵdaylar insan ushın mútájlik yakı qálewdi qanaatlantırıw ushın áhmiyetli bolǵandaǵana motivaciya ushın zárúr bolıwın túsingen halda, sırtqı xoshametlentirilgen yakı sırtqı sırtqı shólkem motivaciya haqqında atap ótiw logikalıq jaqtan tuwrı bolıp tabıladı.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI:

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
2. **Селиванов В.И.** Сила потребности и волевое усилие // Проблемы формирования социогенных потребностей: Материалы I Всесоюзной конференции. —Тбилиси, 1974.
3. **Хекхаузен Х.** Мотивация и деятельность. Т. 1-2. — М.: 1986.

Research Science and
Innovation House